

LAPORAN PRAKTIKUM TAKSONOMI HEWAN VERTEBRATA (BIO62102) AVES

Kelompok 1B : Yulia Rahma (2310421032), Nasha Hanifah (2310422002), Wahyudal Ihsan (2310422014), Salsabila Indriyanto (2310422034), Lyra Dwinov Ovalia (2310422036), Henny Fadjrina Yasmin (2310423002), Puti Tiara Sati (2310423012)

Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Kelas Aves adalah kelas hewan vertebrata yang berdarah panas dengan memiliki bulu dan sayap. Tulang dada tumbuh membesar dan memipih, anggota gerak belakang beradaptasi untuk berjalan, berenang dan bertengger. Mulut sudah termodifikasi menjadi paruh, punya kantong hawa, jantung terdiri dari empat ruang, rahang bawah tidak mempunyai gigi karena gigi-giginya telah menghilang yang digantikan oleh paruh ringan dari zat tanduk dan berkembang biak dengan bertelur. Kelas ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, hewan ternak, hobi dalam peliharaan. Dalam bidang industri bulunya dapat dimanfaatkan contohnya baju, hiasan dinding, dan lainnya (Mukayat, 2000).

Bulu adalah ciri khas kelas aves yang tidak dimiliki oleh vertebrata lain. Hampir seluruh tubuh aves ditutupi oleh bulu, yang secara filogenetik berasal dari epidermal tubuh, yang pada reptile serupa dengan sisik. Secara embriologis bulu aves bermula dari papil dermal yang selanjutnya memuat menutupi epidermis. Dasar bulu itu melekok ke dalam pada tepinya sehingga terbentuk folikulus yang merupakan lubang bulu pada kulit. Selaput epidermis sebelah luar dari kuncup bulu menanduk dan membentuk bungkus yang halus, sedang epidermis membentuk lapisan penyusun rusuk bulu. Sentral kuncup bulu mempunyai bagian epidermis yang lunak dan mengandung pembuluh darah sebagai pembawa zat-zat makanan dan proses pengeringan pada perkembangan selanjutnya (Jasin, 1992).

Bila dibandingkan dengan kelas-kelas hewan yang mendahuluinya, aves menunjukkan kemajuan seperti tubuhnya yang memiliki penutup yang bersifat isolasi, darah vena dan darah arteri terpisah secara sempurna dalam sirkulasi pada jantung, adanya pengaturan suhu tubuh, rata-rata memiliki metabolisme yang tinggi, memiliki kemampuan untuk terbang, suara yang berkembang dengan baik serta dapat menjaga anaknya dengan baik (Jasin, 1992).

Meskipun burung berdarah panas, ia berkerabat dekat dengan reptil. Bersama kerabatnya terdekat, suku Crocodylidae alias keluarga buaya, burung membentuk kelompok hewan yang disebut *Archosauria*. Diperkirakan burung berkembang dari sejenis reptil di masa lalu, yang memendek cakar depannya dan tumbuh bulu-bulu yang khusus di badannya. Pada awalnya, sayap primitif yang merupakan perkembangan dari cakar depan itu belum dapat digunakan untuk sungguh-sungguh terbang, dan hanya membantunya untuk bisa melayang dari suatu ketinggian ke tempat yang lebih rendah (Anwar, 1984)

Aves terbagi ke dalam dua sub kelas yaitu Archeonites dan Neornithes yang terdiri dari 32 ordo dan 174 family. Terdapat sekitar 1531 jenis burung di Indonesia dengan 381 jenis diantaranya adalah jenis endemik. Di dunia, Indonesia merupakan urutan ke-4 dalam hal keanekaragaman burung setelah Columbia dan Peru. Sumatera merupakan suatu pulau yang sangat kaya dengan jenis burung setelah Irian Jaya dimana terdapat 580 jenis burung dengan 464 jenis diantaranya adalah burung penetak dan 14 jenis burung endemik. Dari jenis-jenis burung di Sumatera tersebut, 138 jenis diantaranya ditemukan dikawasan Sunda, 169 jenis burung hanya dapat dijumpai di pulau Jawa dan Sumatera (Anwar, 1984).

Menurut Brotowidjoyo (1989), subklas Archaeornithes, merupakan burung-burung yang bergigi dan telah punah, hidup pada periode Jurassic dengan metacarpal terpisah, tidak ada pigostil, dan vertebrata caudal masing-masing dengan bulu berpasangan. Sedangkan subklas Neornithes merupakan burung yang modern, bergigi atau tidak bergigi, metacarpal bersatu, vertebrata caudal tidak ada yang memiliki bulu berpasangan dan kebanyakan mempunyai pigostil. Semua burung lebih dahulu bernenek moyang dari fosil burung pertama yaitu *Archaeopteryx*.

Menurut Djuhandha (1983), semua burung yang hidup sekarang ditempatkan dalam subkelas Neornithes. Berlawanan dengan subkelas yang ada, yang satu ini ditandai dengan bulu-bulu ekor yang tersusun seperti kipas pada ujung ekornya dan mempunyai sumbu tulang yang pendek. Sistem kantong udara selalu ada dan rongga udara didapatkan di dalam sebagian besar tulang-tulangnya. Walaupun daya terbang secara sekunder telah hilang, tulang dadanya yang besar, dimana otot-otot terbang berpangkal padanya. Kesemuanya itu menjadikan burung menjadi lebih mudah dan lebih pandai terbang, dan mampu mengunjungi berbagai macam habitat di muka bumi. Ratusan jenis burung dapat ditemukan di hutan-hutan tropis, mereka menghuni hutan-hutan ini dari tepi pantai hingga ke puncak-puncak pegunungan. Burung juga ditemukan di rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah lautan, gua-gua batu, perkotaan, dan wilayah kutub.

Dengan habitat yang berbeda-beda maka burung juga berbeda dalam hal warna dan bentuk. Ada yang warnanya cerah cemerlang atau hitam legam, yang hijau daun, coklat gelap atau burik untuk menyamar, dan lain-lain. Ada yang memiliki paruh kuat untuk menyobek daging (Elang), mengerkah biji buah yang keras (Burung manyar), runcing untuk menombak ikan (Burung Kormoran), pipih untuk menyaring lumpur (Bebek), lebar untuk menangkap serangga terbang (Burung kacamata biasa), atau kecil panjang untuk mengisap Ada yang memiliki cakar tajam untuk mencengkeram mangsa, cakar pemanjat pohon, cakar penggali tanah dan serasah, cakar berselaput untuk berenang, cakar kuat untuk berlari dan merobek perut musuhnya (Yatim, 1985).

Warna bulu dihasilkan oleh butir pigmen, dengan difraksi dan refleksi cahaya oleh struktur bulu atau oleh pigmen dan struktur bulu. Pigmen pokok yang menimbulkan warna pada bulu adalah melanin dan karotenoid. Karotenoid sering disebut dengan lipokrom yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam metanol, eter atau karbon disulfida. Karotenoid terbagi menjadi 2, yaitu zooeritrin (*animal red*) dan zoosantin (*animal yellow*). Pigmen melanin terlarut dalam asam. Butir-butir eumelanin beraneka macam yaitu dari hitam sampai coklat gelap. Feomelanin yaitu hampir tanpa warna hingga coklat kemerahan (Kimball, 1983).

Meski warna bulu burung adalah genetis, namun dapat berubah akibat faktor internal maupun eksternal. Burung yang dikurung dalam waktu lama juga dapat berubah warna bulunya. Hal ini dapat disebabkan karena makanannya. Faktor internal yang mempengaruhi warna bulu adalah hormon. Spesies burung terdapat dimorfisme warna dalam seksual. Pengaturan hormon estrogen banyak berperan pada burung jantan, yaitu sebelum hingga awal pergantian bulu. Sedangkan pada burung betina kemungkinan diinduksi oleh bulu burung jantan dengan pengaturan testosteron. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan warna adalah oksidasi dan gesekan/abrasi. Warna yang ditimbulkan karoten dapat memudar karena sinar matahari. Burung berkembang biak dengan bertelur. Telur burung mirip telur reptil, hanya cangkangnya lebih keras karena berkapur. Beberapa jenis burung seperti burung maleo dan burung gosong, menimbun telurnya di tanah pasir yang bercampur serasah, tanah pasir pantai yang panas, atau di dekat sumber air panas. Alih-alih mengerami, burung-burung ini membiarkan panas alami dari daun-daun membusuk, panas matahari, atau panas bumi menetaskan telur-telur itu; persis seperti yang dilakukan kebanyakan reptil. (Brotowidjoyo, 1989).

Akan tetapi kebanyakan burung membuat sarang, dan menetas telurnya dengan mengeraminya di sarangnya itu. Sarang bisa dibuat secara sederhana dari tumpukan rumput, ranting, atau batu; atau sekedar kaisan di tanah berpasir agar sedikit melekok, sehingga telur yang diletakkan tidak mudah terguling. Namun ada pula jenis-jenis burung yang membuat sarangnya secara rumit dan indah, atau unik, seperti jenis-jenis manyar alias tempua, rangkong, walet, dan namdur. Anak-anak burung yang baru menetas umumnya masih lemah, sehingga harus dihangatkan dan disuapi makanan oleh induknya. Kecuali pada jenis-jenis burung gosong, di mana anak-anak burung itu hidup mandiri dalam mencari makanan dan perlindungan. Anak burung gosong bisa segera berlari beberapa waktu setelah menetas, bahkan ada pula yang sudah mampu terbang (Peterson, 1994).

Jenis-jenis burung umumnya memiliki ritual berpasangan masing-masing. Ritual ini adalah proses untuk mencari dan memikat pasangan, biasanya dilakukan oleh burung jantan. Beberapa jenis tertentu, seperti burung merak dan cenderawasih, jantannya melakukan semacam tarian untuk memikat si betina. Sementara burung manyar jantan memikat pasangannya dengan memamerkan sarang setengah jadi yang dibuatnya. Bila si betina berkenan, sarang itu akan dilanjutkan pembuatannya oleh burung jantan hingga sempurna; akan tetapi bila betinanya tidak berkenan, sarang itu akan dibuang atau ditinggalkannya (Priyono, 1991).

Berdasarkan susunan anatomis bulu dibagi menjadi filoplumae, plumae, barbae, barbulae. Filoplumae adalah bulu-bulu kecil mirip rambut tersebar di seluruh tubuh yang ujungnya bercabang-cabang pendek dan halus. Jika diamati dengan seksama akan tampak terdiri dari shaft yang ramping dan beberapa barbulae di puncak. Plumulae merupakan bulu yang berbentuk hampir sama dengan filoplumae dengan perbedaan detail. Plumae, Bulu yang sempurna. Barbulae, ujung dan sisi bawah tiap barbulae memiliki filamen kecil disebut barbicels yang berfungsi membantu menahan barbula yang saling bersambungan. Susunan plumae terdiri dari Shaft (tangkai), calamus, rachis, dan vexillum. Shaft adalah poros utama bulu. Calamus, yaitu tangkai pangkal bulu. Rachis, yaitu lanjutan calamus yang merupakan sumbu bulu yang tidak berongga di dalamnya. Rachis dipenuhi sumsum dan memiliki jaringan. Vexillum, yaitu bendera yang tersusun atas barbae yang merupakan cabang-cabang lateral dari rachis (Priyono, 1991). Menurut letaknya, bulu aves dibedakan menjadi Tectrices, rectrices, remiges, parapterum dan ala spuria. Tectrices merupakan bulu yang menutupi badan. Rectrices, bulu yang berada pada pangkal ekor, vexillumnya simetris dan berfungsi sebagai kemudi. Remiges, bulu pada sayap yang dibagi lagi menjadi remiges primarie yang melekatnya secara digital pada digiti dan secara metacarpal pada metacarpalia. remiges secundarien yang melekatnya secara cubital pada radial ulna, dan remiges tertier yang terletak paling dalam nampak sebagai kelanjutan sekunder daerah siku. Parapterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Ala spuria, bulu kecil yang menempel pada ibu jari (Jasin, 1992).

Burung berkembang biak dengan bertelur. Telur burung mirip telur reptil, hanya cangkangnya lebih keras karena berkapur. Beberapa jenis burung seperti burung maleo dan burung gosong, menimbun telurnya di tanah pasir yang bercampur serasah, tanah pasir pantai yang panas, atau di dekat sumber air panas. Alih-alih mengerami, burung-burung ini membiarkan panas alami dari daun-daun membusuk, panas matahari, atau panas bumi menetaskan telur-telur itu; persis seperti yang dilakukan kebanyakan reptile, Akan tetapi kebanyakan burung membuat sarang, dan menetas telurnya dengan mengeraminya di sarangnya itu. Sarang bisa dibuat secara sederhana dari tumpukan rumput, ranting, atau batu; atau sekedar kaisan di tanah berpasir agar sedikit melekok, sehingga telur yang diletakkan tidak mudah terguling. Namun ada pula jenis-jenis burung yang membuat sarangnya secara rumit dan indah, atau unik, seperti jenis-jenis manyar alias tempua, rangkong, walet, dan namdur (Djuhandha, 1983).

Praktikum ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui karakteristik dengan mengamati bentuk morfologi, morfometrik, dan meristik pada hewan aves.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Pada praktikum Aves alat yang digunakan adalah vernier caliper sebagai alat untuk mengukur, sterofom hitam sebagai tempat meletakkan spesies yang akan diukur, penggaris untuk mengukur spesies, sarung tangan latex dan masker sebagai safety, tissue untuk membersihkan dan mengeringkan, botol spesimen untuk tempat meletakkan spesies yang diawetkan, alkohol dan formalin 7% untuk pengawetan basah. Sedangkan bahan yang digunakan adalah *Anas sp.* 2 per kelas, *Geopelia striata* 3 per kelas, *Collocalia esculenta* 1 per kelompok, *Passer montanus* 1 per kelompok, *Pycnonotus goiavier* 1 per kelompok untuk bahan hidup dan *Meiglyptes tukki* sepasang untuk seangkatan, *Stachyris nigriceps* 4 untuk seangkatan, *Lonchura punctulata* 4 untuk seangkatan, *Ceyx rufidorsa* 2 untuk seangkatan, *Niltava grandis* sepasang untuk seangkatan, *Streptopelia chinensis* 4 untuk seangkatan, *Actenoides concretus* 1 untuk seangkatan untuk bahan spesimen. Praktikum Reptil dilaksanakan pada Senin, 27 Mei 2024 pukul 08.00-11.00 WIB di Laboratorium Pendidikan I, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

Cara Kerja

Pada praktikum Aves, dilakukan berbagai pengukuran secara morfometrik, meristik dan pengamatan morfologi pada bahan hewan yang dibawa. Bahan Aves diletakan di atas sterofom untuk melakukan pengukuran yaitu panjang total (LT), panjang ekor (TaL), *Head To Bill Length* (HBL), panjang paruh (BL), *wing nat* (WF), panjang tarsus (TrL), lebar tarsus (TrW), diameter mata (ED). Setelah diukur masing-masing bahan hewan aves dari kelompok tersebut, ditentukan juga warna tubuh, tipe paruh, tipe ekor, tipe kaki dan ada atau tidaknya mahkota crest.

Setelah selesai melakukan semua pengamatan pada bahan aves selanjutnya melakukan preservasi basah yang hanya dilakukan untuk bahan yang telah mati. Langkah pertama hewan disuntikan alkohol pada bagian dada. Lalu beri kapas pada bagian mulut selanjutnya label gantung yang sudah disiapkan diikat pada bagian ekor. Langkah selanjutnya hewan dimasukkan kedalam botol wadah yang sudah diisi formalin. Lalu pasang label yang sudah diisi di dinding depan botol wadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pengukuran karakter morfometrik pada aves, didapatkan hasil *Anas sp.* memiliki panjang total (TL) 550 mm, panjang ekor (TaL) 190 mm, *head to bill length* (HBL) 110 mm, panjang paruh (BL) 45 mm, *wing nat* (WN) 275 mm, panjang tarsus (TrL) 60 mm, lebar tarsus (TrW) 15 mm, diameter mata (ED) 7 mm, warna iris coklat, warna tubuh hitam dan putih, tipe paruh filter *feeding*, tipe ekor *pointed*, tipe kaki *palmate*.

Geopelia stralta memiliki panjang total (TL) 110 mm, panjang ekor (TaL) 38 mm, *head to bill length* (HBL) 45 mm, panjang paruh (BL) 4 mm, *wing nat* (WN) 23 mm, panjang tarsus (TrL) 8 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED), warna iris hitam, warna tubuh hitam, tipe paruh *generalist seed earring*, tipe ekor *square*, tipe kaki *anisodactyl*.

Collocalia esculenta memiliki panjang total (TL) 120 mm, panjang ekor (TaL) 35mm, *head to bill length* (HBL) 19 mm, panjang paruh (BL) 4 mm, *wing nat* (WN) 23 mm, panjang tarsus (TrL) 8 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED) 0,6 mm, warna iris hitam, warna tubuh hitam, tipe paruh *insect catching*, tipe ekor *square*, tipe kaki *anisodactyl*.

Passer montanus memiliki panjang total (TL) 44 mm, panjang ekor (TaL) 18 mm, *head to bill length* (HBL) 25 mm, panjang paruh (BL) 9 mm, *wing nat* (WN) 65 mm, panjang tarsus (TrL) 20 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED) 0,7 mm, warna iris hitam, warna tubuh coklat tua, coklat muda, dan putih, tipe paruh *grain cracking*, tipe ekor *square*, tipe kaki *anisodactyl*.

Pycnonotus goiavier memiliki panjang total (TL) 180 mm, panjang ekor (TaL) 59 mm, *head to bill length* (HBL) 43 mm, panjang paruh (BL) 19 mm, *wing nat* (WN) 43 mm, panjang tarsus (TrL) 50 mm, lebar tarsus (TrW) 5 mm, diameter mata (ED) 0,5 mm, warna iris hitam, warna tubuh coklat dan putih pada bawah perut, dan kuning pada ekor, tipe paruh *generalist*, tipe ekor bertakik, tipe kaki *anisodactyl*.

Meiglyptes tukki memiliki panjang total (TL) 180 mm, panjang ekor (TaL) 60 mm, *head to bill length* (HBL) 50 mm, panjang paruh (BL) 17 mm, lebar paruh (BW) 3 mm, tinggi paruh (BH) 5 mm, *wing nat* (WN) 106 mm, panjang tarsus (TrL) 23 mm, lebar tarsus (TrW) 4 mm, diameter mata (ED) 0,4 mm, warna tubuh coklat bercak putih, tipe paruh *chiseling*, tipe ekor *pointed*, tipe kaki *heterodactyle*.

Stachyris nigriceps memiliki panjang total (TL) 130 mm, panjang ekor (TaL) 45 mm, *head to bill length* (HBL) 75 mm, panjang paruh (BL) 13 mm, lebar paruh (BW) 3,15 mm, tinggi paruh (BH) 7 mm, *wing nat* (WN) 55 mm, panjang tarsus (TrL) 21 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED) 5 mm, warna tubuh coklat kehitaman, tipe paruh *generalist*, tipe ekor *square*, tipe kaki *anisodactyl*, memiliki mahkota crest.

Lonchura punctulate memiliki panjang total (TL) 110 mm, panjang ekor (TaL) 30 mm, *head to bill length* (HBL) 25 mm, panjang paruh (BL) 10 mm, lebar paruh (BW) 5 mm, tinggi paruh (BH) 7 mm, *wing nat* (WN) 10 mm, panjang tarsus (TrL) 10 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED) 5 mm, warna tubuh coklat dan bercak kuning keemasan, tipe paruh grain cracking, tipe ekor rounded, tipe kaki syndactyl.

Ceyx rufidorsa memiliki panjang total (TL) 130 mm, panjang ekor (TaL) 20 mm, *head to bill length* (HBL) 60 mm, panjang paruh (BL) 40 mm, lebar paruh (BW) 7 mm, tinggi paruh (BH) 10 mm, *wing nat* (WN) 20 mm, panjang tarsus (TrL) 15 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED) 5 mm, warna tubuh merah dan kuning keemasan, tipe paruh aerial fishing, tipe ekor bertakik, tipe kaki syndactyl.

Niltava grandis memiliki panjang total (TL) 190 mm, panjang ekor (TaL) 70 mm, *head to bill length* (HBL) 40 mm, panjang paruh (BL) 15 mm, lebar paruh (BW) 5 mm, tinggi paruh (BH) 5 mm, *wing nat* (WN) 20 mm, panjang tarsus (TrL) 20 mm, lebar tarsus (TrW) 2 mm, diameter mata (ED) 4 mm, warna tubuh dongker dan hitam, tipe paruh insect catching, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl, memiliki mahkota crest.

Actenoides concretus memiliki panjang total (TL) 120 mm, panjang ekor (TaL) 25 mm, *head to bill length* (HBL) 6 mm, panjang paruh (BL) 43 mm, lebar paruh (BW) 5 mm, tinggi paruh (BH) 12 mm, *wing nat* (WN) 50 mm, panjang tarsus (TrL) 20 mm, lebar tarsus (TrW) 5 mm, diameter mata (ED) 4 mm, warna tubuh merah dan corak kuning, tipe paruh aerial fishing, tipe ekor bertakik, tipe kaki syndactyl, memiliki mahkota crest.

Streptopelia chinensis memiliki panjang total (TL) 280 mm, panjang ekor (TaL) 120 mm, *head to bill length* (HBL) 160 mm, panjang paruh (BL) 20 mm, lebar paruh (BW) 4 mm, tinggi paruh (BH) 5 mm, *wing nat* (WN) 105 mm, panjang tarsus (TrL) 20 mm, lebar tarsus (TrW) 2,5 mm, diameter mata (ED) 7 mm, warna tubuh coklat dan memiliki corak hitam putih, tipe paruh generalis seed eating, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl.

Pembahasan

Anas ssp (Itik) merupakan salah satu ternak unggas yang dikenal sebagai penghasil telur dan daging. Itik jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan itik betina (Brahmantiyo *et al.*, 2003). Itik liar mengalami perubahan morfologi yang bervariasi sesuai dengan tempat berkembangnya setelah mengalami domestikasi seperti itik alabio, itik tegal, itik mojosari dan lain-lain. Pola warna bulu itik sebagian besar didominasi oleh warna lurik, putih, hitam dan coklat gelap (Ayat, 2011).

Geopelia striata (perkutut jawa) adalah spesies burung dalam suku Columbidae, dari genus *Geopelia*. Burung ini merupakan jenis burung pemakan biji-bijian saja. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika burung ini juga memakan serangga di habitat aslinya. *Geopelia striata* memiliki tubuh berukuran kecil. Burung ini bertubuh ramping dan berekor panjang. Kepalanya berwarna abu-abu, dengan leher dan bagian sisi bergaris halus, dan punggung cokelat dengan tepi hitam. Bulu sisi terluar ekor berwarna kehitaman dengan ujung putih. Iris dan paruh berwarna abu-abu biru, sedangkan kaki berwarna merah jambu tua. Mereka hidup berpasangan atau kelompok kecil. Perkutut jawa makan di permukaan tanah. Kadang mereka berkumpul untuk minum di sumber air. Sarangnya berbentuk datar tipis dan terbuat dari ranting-ranting (Robson, 2007).

Collocalia esculanta merupakan jenis walet yang berukuran paling kecil. *Collocalia esculanta* berbulu hitam kebiru-biruan dengan warna mengkilap. Bulu bagian bawah kelabu gelap dan bagian perut agak putih. Ekornya sedikit bercelah. Panjang tubuhnya hanya sekitar 10 cm. matanya berwarna cokelat gelap, paruh hitam, dan kaki hitam. Suaranya melengking tinggi. Walet sapi banyak terdapat di Asia, Himalaya, Cina, Asia Tenggara, Papua Nugini, dan Australia. Di Indonesia, walet jenis ini banyak ditemukan di daerah Jawa dan Kalimantan. Habitatnya meliputi semua ketinggian permukaan, baik di padang rumput berpohon terbuka maupun hutan. *Collocalia esculanta* terbang berkelompok, tetapi tidak beraturan. Walet ini tidak kuat terbang jauh. Biasanya terbang rendah hanya berputar-putar di dekat permukaan tanah atau sungai untuk mandi dan minum (Budiman, 2005).

Passer montanus secara umum memiliki ukuran tubuh sedang yakni 14 cm, memiliki tubuh berwarna coklat yakni tubuh bagian bawah terdapat warna putih dan kuning keabu-abuan sedangkan bagian atas memiliki bintik coklat berpadu dengan tanda hitam dan putih pada bagian dagu dan leher berwarna perpaduan coklat pada bagian pipi terdapat bercak putih, sekitaran mata berwarna hitam dan iris mata coklat dan kaki berwarna coklat. Jenis burung ini sering dijumpai di kawasan pemukiman dan perkebunan, sering juga bertengger di tiang listrik ataupun kabel listrik (Yudini S, 2016). *Passer montanus* juga merupakan salah satu burung pemakan biji yang mempunyai tingkatan adaptasi yang sangat tinggi dengan ketersediaan bahan makanan di alam, perubahan cuaca yang ekstrim, serta keberadaan predatornya (Tobolka, 2011).

Pycnonotus goiavier (merbah cerukcuk) adalah sejenis burung pengicau dari suku Pycnonotida. *Pycnonotus goiavier* memiliki mahkota cokelat gelap kehitaman, alis dan sekitar mata putih, dengan kekang (garis di depan mata) hitam. Sisi atas tubuh (punggung, ekor) berwarna coklat, sisi bawah (tenggorokan, dada dan perut) putih. Sisi lambung dengan coretan-coretan coklat pucat, dan penutup pantat berwarna kuning. Iris mata berwarna coklat, paruh hitam dan kaki abu-abu merah jambu (Mackinnon, 1993). Perbedaan jantan dan betina pada *Pycnonotus goiavier* dapat dilihat dari beberapa morfologinya. Pada burung jantan jambulnya sering kali berdiri tegak di kepalanya, sedangkan burung betina jarang berdiri tegak dan berukuran pendek. Pada ekor burung jantan berukuran lebih panjang, sedangkan ekor burung betina relatif lebih pendek.

Pada lingkaran mata burung jantan berwarna hitam pekat, tebal dan bulat, sedangkan pada lingkaran mata burung betina warna hitamnya cenderung pudar (Mackinnon dan Phillip, 2000).

Meiglyptes tukki merupakan sejenis burung yang tersebar di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. *Meiglyptes tukki* memiliki ukuran sekitar 18 cm. Warna tubuh umumnya berwarna coklat dengan bercak-bercak putih atau kuning keemasan. Ekornya biasanya berwarna gelap. Pada umumnya burung jantan memiliki corak yang sedikit mencolok pada bagian kepala atau wajah, sedangkan pada burung betina cenderung warnanya lebih samar (Yudini S, 2016).

Stachyris nigriceps atau lebih dikenal dengan nama burung cica daun kepala hitam adalah spesies burung dalam famili Timaliidae. *Stachyris nigriceps* memiliki ukuran tubuh yang kecil hingga sedang. Pada kepalanya memiliki warna bulu hitam pekat yang menjadi ciri khasnya, bagian dada dan perut biasanya memiliki warna kekuningan atau putih. Pada paruh *Stachyris nigriceps* memiliki paruh yang kuat dan runcing. Ekornya relatif pendek dan sering diangkat saat sedang aktif mencari makanan. Burung ini biasanya ditemukan di hutan tropis dan subtropis, umum dijumpai di area yang memiliki ketinggian (Mackinnon, 1993).

Lonchura punctulata (Bondol peking) adalah sejenis burung kecil pemakan padi dan biji-bijian. Burung ini memiliki ukuran tubuh yang kecil. Burung dewasa berwarna coklat di leher dan sisi atas tubuhnya. Tenggorokan coklat kemerahan. Sisi bawah putih dengan lukisan serupa sisik berwarna coklat pada dada dan sisi tubuh. Iris mata coklat gelap, paruh khas pipit berwarna abu-abu kebiruan. Hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil, *Lonchura punctulata* sering teramati bergerombol memakan bulir biji-bijian di semak rerumputan. Kelompok ini umumnya lincah dan bergerak bersama-sama (Coates dan Bishop, 2000).

Ceyx rufidorsa (Udang punggung-merah) adalah spesies burung cekakak dari keluarga Alcedinidae, dari genus *Ceyx*. Burung ini merupakan jenis burung pemakan ikan, laba-laba, serangga yang memiliki habitat di hutan primer, hutan sekunder dataran rendah, hutan mangrove. Udang punggung-merah memiliki tubuh berukuran sangat kecil (14 cm). Tubuh bagian bawah kuning. Tubuh bagian atas merah karat, dengan pantulan ungu dan setrip ungu pada punggung hingga ke bawah, mencapai penutup ekor atas. Perbedaan dengan Udang api: warna merah karat, tidak ada bintik biru pada dahi dan di belakang mata. Iris coklat, paruh merah, kaki merah. Pemalu, tinggal di lantai hutan dekat aliran sungai kecil. Terbang cepat sambil bersuara (Mackinnon dan Phillip, 2000).

Niltava grandis adalah spesies burung dari keluarga Muscicapidae. *Niltava grandis* memiliki perbedaan antara burung jantan dan betina. Pada burung jantan memiliki bulu berwarna biru cerah di bagian atas tubuh, dengan warna hitam di area kepala dan dada. Bagian perut biasanya berwarna biru lebih pucat atau keputihan. Pada burung betina lebih kusam dibandingkan jantan, dengan warna cokelat zaitun di bagian atas tubuh dan kekuningan di bagian bawah. Habitatnya ditemukan di daerah pegunungan dan dataran tinggi (Kimball, 1983).

Actenoides concretus adalah spesies burung dalam keluarga Alcedinidae. Sering dijumpai di Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Habitat alaminya adalah hutan dataran rendah lembab subtropis atau tropis dan hutan pegunungan lembab subtropis atau tropis. Spesies ini memiliki panjang 22–25,5 cm (8,7-10,0 inci) dan sekitar 60-90 gram (2,1-3,2 ons), menjadikannya berukuran sedang di antara burung pekakak. Sebagian besar berwarna biru kehijauan di bagian atas, dengan bintik kuning di punggungnya. Ia memiliki mahkota hijau dan penutup mata hitam (Gill et al, 2020).

Streptopelia chinensis adalah sejenis burung merpati kecil yang mempunyai paruh, berekor agak panjang, berdarah panas, dan bereproduksi dengan cara bertelur. Tubuh berukuran sedang (30 cm). Warnanya coklat kemerah-jambuan. Ekor burung ini tampak panjang. Bulu ekor terluar dengan tepi putih tebal. Bulu sayap lebih gelap dibanding tubuh. Ada bercak-bercak hitam putih khas pada leher. Iris jingga, paruh hitam, kaki merah. Hidup dekat dengan manusia. Mencari makan di permukaan tanah. Sering duduk berpasangan di tempat terbuka (Johnson et al, 2001).

Kunci Determinasi

1. a. Ada Mahkota crest.....2
b. Tidak ada Mahkota crest.....3
2. a. Tipe Kaki anisodactyl.....5
b. Tipe Kaki syndactyl.....*Niltava grandis*
3. a. Tipe ekor Pointed.....4
b. Tipe ekor bertakik*Pycnonotus goavivior*
4. a. Paruh filter feeding.....*Anas spp*
b. Paruh chiselling.....*Meiglyptes tukki*
5. a. Tipe paruh generalist.....*Stachyris nigriceps*
b. Tipe paruh Aerial fishing.....*Actinoides concretus*
6. a. Tipe ekor square.....7
b. Tipe ekor tidak square..... *Ceyx rufidorsa*
7. a. Warna tubuh hitam.....8
b. Warna tubuh coklat9

8. a. Ada corak coklat *Geopelia striata*
 b. Tidak ada corak coklat *Collocalia esculenta*
 9. a. Corak hitam putih.....10
 b. Corak kekuningan.....*Lonchura punctulate*
 10. a. Tipe paruh hawfinch.....*Passer montanus*
 b. Hidup paruh bukan hawfinch.....*Streptopelia chinensis*

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut yaitu:

- Anas ssp* memiliki warna tubuh hitam dengan bercak-bercak putih, warna irisnya coklat, memiliki tipe paruh filter feeding, tipe ekor pointed, tipe kaki palmate, pada jantan ciri-ciri yang menonjol adalah bulu lebih cerah dan mencolok, suara yang parau terdapat bulu seks melengkung di bagian ekor dan ukuran tubuh lebih besar sedangkan betina lebih kecil, bulu betina berwarna kusam, dan suara yang nyaring.
- Geopelia striata* memiliki warna tubuh hitam, warna irisnya hitam, memiliki tipe paruh generalist-seed eating, tipe ekor square dan tipe kaki anisodactyl, pada jantan memiliki ukuran yang lebih besar daripada betina, jantan memiliki paruh putih yang lebih terang, sedangkan betina memiliki warna putih yang lebih pudar.
- Collocalia esculenta* memiliki warna tubuh hitam, warna irisnya hitam, memiliki tipe paruh insect catching, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl, memiliki kicauan yang lebih keras daripada betina, jantan ukurannya lebih besar daripada betina.
- Passer montanus* memiliki warna tubuh coklat tua, coklat muda dan putih, warna irisnya hitam, memiliki tipe paruh grain cracking, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl, jantan memiliki warna yang lebih mencolok, dan memiliki ukuran yang lebih besar sedangkan betina warnanya lebih pucat dan ukurannya lebih kecil.
- Pycnonotus goiavier* memiliki warna tubuh coklat dan putih pada bawah perut, dan kuning pada ekor, warna irisnya hitam, memiliki tipe paruh generalist, tipe ekor bertakik, tipe kaki anisodactyl, jantan ukurannya lebih besar, bulu yang lebih berwarna, betina ukurannya kecil dan memiliki bulu yang lebih kusam.
- Meiglyptes tukki* memiliki warna tubuh coklat dengan bercak garis putih, memiliki tipe paruh chiseling, tipe ekor pointed, tipe kaki zygodactyl, jantan ukurannya lebih besar dari betina, jantan memiliki bulu coklat keemasan dengan garis-garis hitam dan putih, sedangkan betina memiliki bulu coklat kekuningan dengan garis-garis coklat tua.
- Stachyris nigriceps* warna tubuh coklat kehitaman, memiliki tipe paruh insect catcher, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl dan memiliki mahkota crest, warna bulu jantan lebih mencolok sedangkan betina lebih pudar.
- Lonchura punctulate* memiliki warna tubuh coklat dan bercak kuning keemasan, tipe paruh grain cracking, tipe ekor square, tipe kaki syndactyl, pada jantan memiliki paruh merah cerah, sedangkan betina memiliki paruh oranye kecoklatan.
- Ceyx rufidorsa* memiliki warna tubuh merah dan kuning keemasan, tipe paruh aerial fishing, tipe ekor bertakik, tipe kaki syndactyl, warna bulu jantan memiliki kepala dan dada berwarna biru cerah, punggung berwarna coklat, dan perut berwarna putih, sedangkan betina memiliki kepala dan dada berwarna biru kehijauan, punggung berwarna coklat, dan perut berwarna putih krem.
- Niltava grandis* memiliki warna tubuh dongker dan hitam, tipe paruh insect catching, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl, memiliki mahkota crest, jantan memiliki tubuh berwarna biru cerah, sedangkan betina berwarna coklat keabu-abuan, paruh jantan memiliki paruh berwarna hitam, sedangkan betina memiliki paruh berwarna abu-abu kehitaman.
- Actenoides concretus* memiliki warna tubuh merah dengan corak kuning, tipe paruh aerial fishing, tipe ekor bertakik, tipe kaki syndactyl, memiliki mahkota crest, jantan berwarna hitam dengan dada putih, sedangkan betina berwarna coklat tua dengan bintik-bintik putih di dada, jantan memiliki paruh berwarna kuning pucat, sedangkan betina memiliki paruh berwarna abu-abu kebiruan.
- Streptopelia chinensis* memiliki warna tubuh coklat dengan corak hitam putih, tipe paruh generalis-seed eating, tipe ekor square, tipe kaki anisodactyl, pada jantan memiliki warna abu-abu kebiruan yang lebih dominan pada tubuh, leher, dan kepala, dengan garis leher hitam yang lebih tebal. Pada betina memiliki warna coklat keabuan yang lebih dominan, dengan garis leher hitam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I. S. J. Damanik N. Hisyam, A. J. Whitten. 1984. *Ekologi Ekosistem Sumatera*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ayat, Asep, 2011. *Burung-burung agroforest di Sumatra*. Bogor : world Agroforestry centre.
- Brotowidjoyo.1989. *Zoologi Dasar*. Erlangga: Jakarta.
- Budiman, Arief, 2005. *Menentukan Lokasi Budidaya Walleet*. Jakarta : Penebar Swadaya.
- Brahmantiyo. B, Prasetyo, L.H., Setioko, A.R 2003. *Pendugaan Jarak Genetik dan Faktor Pembeda Galur Itik*.
- Coates, B.J. & K.D. Bishop. 2000. *Panduan Lapangan Burung-burung di Kawasan Wallacea: 185*. Bogor: BirdLife IP –

Dove Publ.

- Djuhanda, T. 1983. *Anatomi dari Empat Spesies Hewan Vertebrata*. Amico. Bandung.
- Gill F, D Donsker & P Rasmussen (Eds). 2020. *IOC World Bird List*. vol 10(2).
- Jasin, M. 1992. *Zoologi Vertebrata Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Jaya: Surabaya.
- Johnson KP; De Kort S; Dinwoodey K; Mateman AC; Ten Cate C; Lessells CM; Clayton DH (2001). *A molecular phylogeny of the dove genera Streptopelia and Columba*. 118 (4): 874–887.
- Kimball, J. W. 1983. *Biologi*. Jilid III. Erlangga : Jakarta.
- Mackinnon, J. 1993. *Panduan Lapangan Pengenalan Burung-burung Di Jawa dan Bali*. Yogyakarta. Gajah Mada.
- Mackinnon, J., dan K. Phillip. 2000. *Burung-burung di Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan*.
- Mukayat, D. 2000. *Zoologi Vertebrata*. Jakarta. Erlangga.
- Peterson, R. T. 1994. *In The Field Modern Audombron; What Birds is That? In Sangrani Garden Birds of National Geographic and Reptils*. Washington
- Priyono, S. M. and Subiandono. 1991. Identification of Live Mammals, Live Birds and Reptiles In Procording The Cities Plants and Animals. *Seminar for Asia and Oceania Region*. PHPA. Jakarta
- Robson, Craig. 2007. *New Holland Field Guide To the Birds of South East Asia, Thailand*.
- Tobolka, M. 2011. *Roasting of Tree Sparrow and House Sparrow in White Stork Nests During Winter*.
- Yatim, W. 1985. *Biologi* jilid II. Tarsito: Bandung
- Yudini, S, 2016. Keanekaragaman Burung pada Berbagai Tipe Habitat Di Kecamatan Singkil. *Skripsi*. Banda Aceh : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Objek Praktikum Aves

	<p>Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Aves Ordo : Passeriformes Famili : Passeridae Genus : Passer Spesies : <i>Passer montanus</i></p>
	<p>Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Aves Ordo : Passeriformes Famili : Pycnonotidae Genus : Pycnonotus Spesies : <i>Pycnonotus goiavier</i></p>
	<p>Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Aves Ordo : Apodiformes Famili : Apodidae Genus : Collocalia Spesies : <i>Collocalia esculenta</i></p>
	<p>Kingdom : Animalia Filum : Chordata Kelas : Aves Ordo : Columbiformes Famili : Columbidae Genus : Geopelia Spesies : <i>Geopelia striata</i></p>

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Anseriformes
Famili : Anatidae
Genus : Anas
Spesies : *Anas* spp.

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Passeriformes
Famili : Estrildidae
Genus : Lonchura
Spesies : *Lonchura punctulata*

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Coraciiformes
Famili : Alcedinidae
Genus : Ceyx
Spesies : *Ceyx rufidorsa*

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Passeriformes
Famili : Muscicapidae
Genus : Niltava
Spesies : *Niltava grandis*

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Columbiformes
Famili : Columbidae
Genus : Streptopelia
Spesies : *Streptopelia chinensis*

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Coraciiformes
Famili : Alcedinidae
Genus : Actenoides
Spesies : *Actenoides concretus*

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Piciformes
Famili : Picidae
Genus : Meiglyptes
Spesies : *Meiglyptes tukki*

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Passeriformes
Famili : Timaliidae
Genus : Stachyris
Spesies : *Stachyris nigriceps*